

Планирование и прогнозирование в системе государственного регулирования экономики

Расумов Валид Шаманович

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Государственное регулирование экономики является определенной деятельностью госорганов, способствующей получению запланированных результатов за счет использования разных методик и способов. Таким способом решаются существенные общественные и экономические вопросы на всех актуальных этапах развития. К формам госрегулирования экономической сферы стоит отнести составление планов, прогнозов и программ.

Составление планов является одной из возможных форм госрегулирования. Она применяется практически во всех государствах. Под данным действием, как правило, понимают принятие решений в сфере управления, которые будут базироваться на обработке изначальных данных. Сюда относятся определение и научная постановка задач, определение источников обеспечения и способов их использования. Для этого применяется сопоставительное оценивание с другими вариантами. Далее осуществляется выбор самого подходящего из них, который будет подходить под предполагаемые условия.

Планирование, которое распространяется на всю территорию государства, нацелено на формирование привязки для всех факторов создания и поддержки сбалансированности материальных и финансовых ресурсов. Здесь поддерживается эффективное и рациональное применение средств для того, чтобы выполнить установленные задачи. Такой подход отображается в определенном плане. Основными особенностями, которые позволяют выделить данный документ на фоне остальных, становятся точность его характеристик, наличие их определенности во времени, а также четкое количественное определение.

Составление прогнозов становится в сфере госрегулирования все более важным процессом. Данный процесс может являться автономной формой регулирования и аналитической, научной стадией составления планов. Соответственно, прогнозирование является набором действий, которые нацелены на создание прогноза и которые строятся на вероятностном предположении, имеющим научную основу. Здесь рассматриваются перспективы развития, последующие достижения рассматриваемых субъектов.

Присутствие неточности наступления событий в прогнозах позволяет делать выводы о вероятном состоянии экономики и общественного развития области. Также это помогает определить иные способы дальнейшего развития, указать обоснования для подходящего варианта. В данной ситуации прогнозирование является обязательным фактором составления планов на перспективу, что выступает в качестве аналитической научной стадии. Исходя из таких прогно-

зов, можно заниматься планированием общественного и экономического развития на разных уровнях управления.

Данные методики госрегулирования экономической сферы применяются не только на федеральном уровне. Они являются одним из наиболее важных компонентов на областном уровне. Под таким типом политики рассматривается элемент экономической и общественной госполитики, которая нацелена на разумное применение имеющихся в государстве ресурсов. Сюда же относятся расположение мощностей производства, развитие экономики, общества.

Составление прогнозов развития региона является предположением по поводу дальнейшей экономической и общественной ситуации в рассматриваемом месте. Для этого принимаются во внимание актуальные характеристики, динамика их перемен, а также предполагаемые влияния. Если сравнивать с составлением прогнозов, определение планов подразумевает предположение будущей ситуации в области, а также воздействие на нее с помощью утверждения и выполнения решений в сфере управления. Планирование представляет собой составление модели дальнейшего экономического и общественного развития, где учитываются внешние факторы, на которые нельзя повлиять, а также принимаемые решения в области контроля.

Главной целью составления планов прогнозов для региона становится определение причин появления тенденций и перспектив, чтобы можно было сформировать общественную и экономическую госполитику, а также утвердить определенные решения.

При составлении рассматриваемых планов проводится изучение экономических, общественных, методологических и прочих направлений развития. Проводится рассмотрение разделение труда на уровне республики, рассматриваются цели развития области. Дополнительно изучаются такие существенные характеристики, как региональный валовый и чистый продукт, состав кадров, степень защищенности, развитие культурных и общественных сфер. Наиболее важными из них являются: образование, медицина, спортивное направление. Кроме того, изучается приватизация объектов, которые располагаются в данном регионе, предпринимательская деятельность, политика в сфере борьбы с монополией, бюджет, развитие общественного экономического сектора и т. д. Дополнительно стоит отметить торговлю, питание, предоставление услуг гражданам на возмездной основе, внешнюю экономическую деятельность, защиту природы [1, с. 129].

Стоит заметить, что рассматриваемой деятельностью является получение планов и прогнозов. Это значимые документы, которые служат базой для утверждения определенного выбора. Планом является до-

кумент, где имеются характеристики, перечень разных мер, нацеленных на разрешение экономических и общественных вопросов. Здесь отображаются наиболее важные направления, цели, источники, период реализации основных пунктов. Составление прогнозов является системой представлений о будущем касаясь тенденций, параметров, задач экономического и общественного развития, имеющих научное обоснование. Прогноз составляется на определенный отрезок времени. В нем указаны важные предполагаемые характеристики [2, с. 6].

Существенной предпосылкой для образования точного и качественного прогноза или плана становится присутствие подходящей базы данных. В ней должны быть информация, факты и особенности рассматриваемого объекта. Здесь отображается состояние, определяется тенденция его смены, развития. Предпосылка должна вписываться в задачи данного процесса.

Главной разновидностью применяемых во время составления прогноза и плана сведений становятся экономические данные. Они являются перечнем разной информации из экономической сферы. На базе данных сведений проводятся детальное исследование, разработка планов и прогнозов, отображается развитие экономической сферы в стране.

С учетом большого количества источников данных патентная информация становится одним из приоритетных направлений, так как у нее имеется ряд существенных преимуществ. Сюда относятся: достоверность, так как патент может быть выдан на операцию, которую можно осуществить на практике;

Литература:

1. Аралбаева, Г.Г. Стратегическая направленность развития мониторинга региональной социально-экономической системы: монография Текст. / Г.Г. Аралбаева. М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2014. - 170 с.
2. Барбаков ОМ. Региональное управление: реалии и перспективы, СПб.: Юнити, 2012.
3. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2013. - 326 с.

инновации, что основано на самой сути выдачи патентов; концентрация, потому что сведения передаются без повторов и в лаконичной форме; полнота, так как все идеи, обладающие ценностью, защищаются патентами. Такие сведения применяются во время составления прогнозов в технической и научной областях.

Благодаря усилению общественного направления в сфере составления прогнозов и планов немаловажной является общественная информация. Опрос является одной из наиболее распространенных форм ее предоставления. Существует 3 группы опросов исходя из того, с каким объемом обрабатываемых данных предстоит работа. Сюда относятся: комплексные сплошные (перепись граждан); масштабные целевые (исследование аудитории печатных изданий) и областные (в пределах определенной территории). В результате полученной информации можно систематизировать аналитические сведения. На их основе определяются общественные явления, утверждаются решения в области составления прогнозов и планов [3, с. 23].

Итог: применение процесса составления прогнозов и планов в системе госрегулирования экономической сферы дает возможность:

- первое – привести обоснования для утверждения и воплощения решений в области управления;
- второе – сформировать научную основу для реализации решений в области управления;
- третье – найти взаимосвязь всего перечня мероприятий и заданий согласно источникам, исполнителям и периодам реализации.